

Os estudos em educação musical no Brasil
Studies in music education in Brazil

Joana Paulin Romanowski¹ Josias de Oliveira Padilha²

Submetido: 06/02/2026 Aprovado: 14/04/2026 Publicação: 16 /05/2026

RESUMO

O artigo apresenta uma metapesquisa sobre a produção acadêmica em educação musical no Brasil, a partir de estudos de revisão sistemática de literatura. O estudo tem como objetivo mapear temáticas, concepções pedagógicas e linhas investigativas emergentes, identificar lacunas metodológicas e epistemológicas do campo. A análise evidencia seis grandes eixos temáticos: (1) história da educação musical; (2) educação musical escolar, currículo e formação docente; (3) inclusão e diversidade; (4) tecnologias e música; (5) instituições e regulação; e (6) metapesquisas e instrumentos metodológicos. As concepções pedagógicas identificadas variam entre o historicista-documental, que valoriza a memória como recurso formativo; o crítico-intercultural/decolonial, que integra repertórios cotidianos e rompe com hierarquias eurocêntricas; o inclusivo e acessível, que defende a adaptação de materiais e a escuta dos estudantes; o tecnológico-mediacional, voltado ao uso de plataformas digitais; e o metodológico-epistemológico, que enfatiza protocolos de pesquisa. Apesar dos avanços, persistem fragilidades como déficit de avaliação empírica de políticas e tecnologias, concentração regional das pesquisas no Sul/Sudeste, baixa interseccionalidade e insuficiente articulação entre teoria e prática. O estudo conclui que a consolidação do campo exige maior rigor metodológico, descentralização regional, valorização da diversidade cultural e fortalecimento da formação docente, de modo a ampliar o alcance social e pedagógico da educação musical.

Palavras-chave: Educação musical, Revisão sistemática, Formação docente, Práticas pedagógicas, Pesquisa em música.

ABSTRACT

The article presents a metaresearch on academic production in music education in Brazil, based on existing systematic literature review studies. The study aims to map themes, pedagogical conceptions, and emerging lines of inquiry, as well as to identify methodological and epistemological gaps in the field. The analysis highlights six major thematic axes: (1) history of music education; (2) school music education, curriculum, and teacher training; (3) inclusion and diversity; (4) technologies and music; (5) institutions and regulation; and (6) metaresearch and methodological instruments. The pedagogical conceptions identified range from the historicist-documental, which values memory as a formative resource; the critical-intercultural/decolonial, which integrates everyday repertoires and challenges Eurocentric hierarchies; the inclusive and accessible, which advocates material adaptation and listening to students; the technological-mediational, focused on the use of digital platforms; and the methodological-epistemological, which emphasizes transparent research protocols. Despite the advances, weaknesses remain, such as a lack of empirical evaluation of policies and technologies, regional concentration of research in the South/Southeast, low intersectionality, and insufficient articulation between theory and practice. The study concludes that consolidating the field requires greater methodological rigor, regional decentralization, valuing cultural diversity, and strengthening teacher training, in order to broaden the social and pedagogical reach of music education in Brazil.

Keywords: Music education; Systematic review; Teacher education; Pedagogical practices; Music research.

¹ Doutor em Educação (USP). Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias – Centro Universitário Internacional – UNINTER. Bolsa Produtividade em Pesquisa – CNPQ. Paraná, Brasil. Joana.romanowski@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-7043-5534> <http://lattes.cnpq.br/7752218478865716>

² Mestre em Educação Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias – UNINTER. Professor da Educação Básica em Campina Grande do Sul. E-mail: profjosias2011@gmail.com. Orcid:<https://orcid.org/0009-0002-3001-6751> <http://lattes.cnpq.br/5909443487247372>

1. Introdução

A música como linguagem de arte e como prática cultural é milenar e é vivenciada pelos diferentes povos. A educação musical desde a Grécia antiga a música era parte essencial da paideia (formação integral) e na China e Índia Antiga também já existiam tradições de ensino musical relacionadas a valores espirituais, harmonia social e formação do caráter. (Cambi, 1999). No Brasil, o ensino da música remonta desde a a colonização portuguesa realizado nos colégios jesuítas, mantido durante o segundo império e no período republicano (Lemos Júnior, 2020). Penna (2018) aponta o canto orfeônico tornado obrigatório nas escolas públicas do Distrito Federal, definido no do Decreto 19.890, de 1931, quando Heitor Villa-Lobos é nomeado responsável pela organização do ensino de música e do canto coral nas escolas públicas do então Distrito Federal (Rio de Janeiro) em 1942, seu ensino passou a ser obrigatório no ensino secundário. Posteriormente, com a Lei 5.692/1961, a música passou a integrar a chamada Educação Artística, mas sua obrigatoriedade como componente curricular na educação básica foi retomada com a aprovação da Lei nº 11.769/2008.

Como campo do conhecimento a Música é subárea dentro de Artes (grande área Linguística, Letras e Artes), no CNPq com o código 8.03.03.00-5 (especialidades: Regência, Instrumentação, Composição, Canto). (CNPq.) Com efeito, a constituição da música como área de conhecimento se evidencia tanto na classificação oficial do CNPq, quanto nos estudos que visam delimitar seu estatuto científico, como na atuação da Associação Brasileira Educação Musical – ABEM, e o reconhecimento de seu objeto e método específico da educação musical realizado em curso e programas de pós-graduação (Souza 2014; 2020). Souza (2014; 2020) argumenta que a educação musical se constitui como um campo interdisciplinar, contudo é uma disciplina com problemáticas próprias, centradas nos processos de ensino e aprendizagem musical, nas práticas educativas formais e não formais, e nas relações entre música, cultura e sociedade. Alerta Pereira (2024) que a música como área do conhecimento é constituída por um sistema de saberes específicos, historicamente produzido, que envolve linguagens, práticas, técnicas, teorias, estética, formas de criação, interpretação, escuta, análise e circulação social dos sons organizados, mediadas por relações culturais, simbólicas e pedagógicas. Entretanto, quando a música é entendida como uma das linguagens no campo da Arte tem seu objeto e método fragilizado. (Pereira, 2024). Nos estudos da música no ensino, frequentemente a música assume o estatuto de recurso pedagógico para apoio ao ensino de conhecimentos de outras áreas, o que dicotomiza sua especificidade. (Pereira, 2024).

Historicamente, a educação musical no Brasil tem se constituído em um campo marcado por descontinuidades estruturais entre legislação, políticas curriculares e práticas escolares, o que compromete sua efetivação como direito educativo. Penna (2013) demonstra que, mesmo quando a música é formalmente reconhecida no currículo, sua presença na escola permanece subordinada a decisões administrativas, à lógica da polivalência em Arte e às condições locais de implementação, produzindo uma oferta instável e desigual.

De outra perspectiva, o ensino de música como encaminhado na BNCC (Base Nacional de Comum Curricular) expressa um modo verticalizado sem considerar as diversas profissionais envolvidos no processo. Entre as questões envolvidas a problemática da polivalência do professor de Arte na Educação Básica; a hierarquização das áreas de conhecimento; o discurso neoliberal imbuído na noção de competências e de inconsistências no que diz respeito a questões conceituais e metodológicas. França (2020) argumenta que a proposta para o ensino de música na BNCC que as matrizes (OADs/habilidades) não capturam o caráter integrado, cultural e multidimensional da experiência musical; quando viram “receitas”, empobrecem a prática e reforçam um alinhamento burocrático. A essa discussão se soma a adoção de uma metodologia polivalente que aborda linguagens (Música, Dança, Teatro, Artes Visuais) sem respeitar seus campos próprios, não oferece uma base sólida para a construção de um currículo sólido.

Assim torna-se necessário examinar como os estudos que investigam a educação musical na educação básica. Esse artigo tem por finalidade apresentar um estudo do tipo metapesquisa (Mainardes, 2018) sobre publicações e investigações em educação musical no Brasil, para mapear a produção acadêmica, identificando tendências, lacunas e contribuições que orientam o avanço do campo científico em educação musical no Brasil. Ao sistematizar o conhecimento acumulado, especialmente no contexto da educação básica é possível apontar tendências teóricas, temas mais pesquisados, abordagens metodológicas, lacunas (Romanowski, et al, 2025). A metapesquisa contribui para transcender revisões isoladas, integrando dados de teses, artigos e anais de congressos para oferecer uma visão panorâmica e crítica do campo.

O artigo pode contribuir para o debate sobre como a educação musical na direção de fortalecer vínculos entre escola, comunidade e saberes diversos. Ao mapear linhas investigativas emergentes, como a integração de tecnologias digitais e práticas críticas, o estudo propõe recomendações para o fortalecimento da área, incluindo maior investimento em formação continuada de docentes e articulação entre pesquisa e políticas públicas. Essa expansão do conhecimento não apenas enriquece o campo acadêmico, mas também subsidia práticas pedagógicas intencionais, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, onde a musicalização pode transformar o cotidiano escolar.

2. Metodologia

A pesquisa é do tipo revisão sistemática de literatura fundamentada em Romanowski et al (2025) para analisar e interpretar a produção acadêmica sobre educação musical no Brasil. O estudo foi iniciado com um levantamento bibliográfico amplo, utilizando descritores como "ensino de música", "educação musical" e "musicalização infantil" em bases de dados como Educ@ (Fundação Carlos Chagas), Catálogo de teses e dissertações CAPES, Google Scholar. Essa etapa permitiu a localização de 65 artigos na base Educ@ e 11 estudos do tipo estado da arte no Google Scholar.

Na leitura desses artigos foi localizado o artigo de Almeida (2012) que se constitui uma pesquisa do tipo estado da arte em educação musical. A emergência desse estudo apontou para a necessidade de verificar a existência de outros estudos desse tipo. Diante da localização de publicações de artigos que realizam estado da arte a metodologia assumiu a abordagem do tipo metapesquisa, a partir dessas publicações, pois trata-se de uma análise de estudos de revisão já existentes em educação musical. A metapesquisa abrange apreender os enfoques temáticos e metodológicos, com o objetivo de gerar uma síntese da produção científica situando objeto de pesquisa e sua composição teórico metodológica como recomenda Mainardes (2018).

A análise procedeu em etapas sequenciais: (1) leitura flutuante para identificação de temas emergentes; (2) pré-análise e codificação categorial, com criação de planilhas para registrar subtemáticas, concepções pedagógicas, tendências musicológicas e metodologias; (3) exploração do material por meio de agrupamentos (clusters), para visualizar as inter-relações; e (4) interpretação dos dados, comparando os estudos e identificando as lacunas.

Para a leitura dos textos foi observado como critério de inclusão os estudos que priorizaram trabalhos focados na educação básica, formação docente e práticas pedagógicas somando 12 textos. Essa estrutura metodológica buscou garantir o rigor e a profundidade, permitindo assim uma síntese qualitativa que integra perspectivas históricas, pedagógicas e socioculturais. Entre os estudos de revisão sistemática foram incluídos os de Alencar & Monti (2021), Almeida (2012), Araújo (2020), Dalbello (2018), Freitas & Pereira (2020), Monteiro et al. (2014), Pereira (2016), Pereira & Queiroz (2019), Pereira & Gillanders, Pires & Dalben (2013), Sabedot (2018), Souza (2019). Nesses estudos as análises enfatizam a triangulação de fontes, cruzando dados de teses com publicações em periódicos e capítulos de livros, para mitigar vieses e enriquecer a compreensão do campo.

Limitações metodológicas, como a dependência de acessos abertos e a ausência de produções recentes não indexadas, foram consideradas, sugerindo a necessidade de atualizações futuras. Essa abordagem não apenas examina os estudos de estado da arte em educação musical,

mas também propõe direções para pesquisas mais inclusivas e interdisciplinares na direção de a educação musical possa ser proporcionada para todos numa perspectiva de democratização da musicalização para o desenvolvimento da apreciação musical. A música como linguagem da arte e linguagem universal não deve ser de caráter elitista.

3. As revisões sistemáticas em educação musical

Na consulta às fontes e indexadores Educ@ FCC, catálogo de teses e dissertações da CAPES, Google Scholar foram localizados vários estudos referentes às pesquisas de revisão sistemática na produção acadêmica sobre educação musical, no Brasil, descritos nesse item. No quadro nº 1 a seguir estão relacionados em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor os estudos localizados, totalizando 12 textos de revisões sistemáticas de literatura.

Quadro 1: Estudos em educação musical

Autor (es) /Ano	Objeto de Estudo	Recorte Temporal	Fonte de Dados	Metodologia	Temas Identificados	Destaques
Alencar & Monti (2021)	História da educação musical nos anais da ABEM (2003–2015)	2003–2015	Anais dos Congressos da ABEM	Estado da arte, análise documental	Práticas educativas musicais, trajetórias docentes, políticas públicas, repertórios e ideologias	Valoriza abordagens narrativas e críticas; reforça a memória como elemento pedagógico; diversidade metodológica crescente
Almeida (2012)	Diversidade educação musical	Não definido	Revisão de artigos	Revisão de literatura	Diversidade e Educação musical	Educação musical na educação básica
Araújo (2020)	Livro com vários capítulos	Vários	Anais, revistas científicas dissertação teses	Estado da arte	História, educação musical, revisão sistemática	Coletânea envolvendo a a educação em diferentes perspectivas.
Monteiro et al. (2014)	Educação musical escolar no Distrito Federal	Até 2014	Anais, revistas científicas, dissertações (UnB)	Estado da arte, análise de conteúdo (Bardin)	Educação básica (Infantil, Fundamental, Médio), formação docente	Lacuna regional; base para agenda futura; articulação teoria-prática; referência a Freire
Pereira (2016)	Mapeamento de periódicos, bases de dados e teses em educação musical	Desde os meados do século XX	Bases nacionais e internacionais	Revisão de literatura	Instrumentos e estratégias de busca em pesquisa acadêmica	Organiza caminhos de pesquisa e fornece fontes para levantamento bibliográfico na área
Pereira & Gillanders	Meta-análise de 30 teses sobre ensino musical	1998–2017	30 teses sobre ensino musical escolar	Meta-análise e síntese qualitativa	Educação musical escolar, problemáticas, metodolog.	Evidencia consolidação do campo, tendências temáticas e lacunas

	escolar (1998–2017)				Regionalida.	metodológicas e regionais
Pires & Dalben (2013)	Educação musical nas escolas – artigos da Revista da ABEM	1992–2011	Revista da ABEM	Estado da arte, categorização temática	Formação docente, políticas públicas, cultura, juventude	Crescimento da produção; lacunas temáticas e regionais; necessidade de aprofundamento teórico
Sabedot (2018)	Revisão de literatura sobre escolas de música	Não especificado	Artigos e produções acadêmicas	Revisão de literatura	Funcionamento, legislação, práticas pedagógicas em escolas de música	Identifica múltiplos perfis institucionais e carência de padronização normativa
Souza (2019)	Educação musical para pessoas com deficiência visual	2009–2019	20 dissertações e teses	Estado da arte, análise documental	Musicografia Braille, formação docente, acessibilidade	Ênfase na inclusão; materiais adaptados; necessidade de ouvir estudantes com deficiência
Wolffenbüttel, Sant'Ana.(2018)	Educação musical na EJA	Não especificado	Revisão de artigos e teses; revistas ABEM e ANPPOM	Estado da arte	Identidade, memória, práticas musicais, políticas públicas	Crítica à literatura cinzenta; necessidade de empírico; propõe abordagens críticas e interseccionais
Fernandes, Sandra Gomes and Coutinho, Clara Pereira	Tecnologias no Ensino da Música: revisão integrativa de investigações realizadas no Brasil e em Portugal	2014	Análise de 34 dissertações e 6 teses sobre tecnologias aplicadas ao ensino da música.	Revisão integrativa	Tecnologias Educação musical; Ensino da música	
Freitas & Pereira (2020)	Síntese dos estudos de revisão em música, educação e educação musical		Estudos de revisão publicados	Síntese integrativa de revisões	Tendências metodológicas e teóricas em revisões de literatura	Classifica e sintetiza os principais caminhos de pesquisa de revisão na área musical

O autor (2025). Fonte: dados de pesquisa

Considerando que a tese de Pereira (2019) é uma pesquisa abrangente tanto em período de tempo analisado como em tipos de pesquisa incluídas é a primeira a ser apresentada.

A tese de Pereira (2019), com o título de A educação musical no Brasil: temáticas, concepções e linhas investigativas. A tese foi defendida na Universidade de Santiago de Compostela (Espanha). A análise compreende a constituição e evolução da pesquisa em educação musical no Brasil como o propósito de analisar o desenvolvimento da Educação Musical como campo científico por meio das produções derivadas dos projetos de investigação. No desenvolvimento do estudo elege como propósitos realizar uma busca sobre a investigação em

Educação Musical a partir de meados do século XX em fontes de documentação científica para elaborar um mapa das principais temáticas de investigação em Educação Musical. Realiza também uma análise das concepções pedagógicas, das tendências musicológicas, dos problemas de investigação e dos resultados das pesquisas sobre Educação Musical escolar no Brasil indicando a tendência dos temas de pesquisa. Por fim aponta problemáticas de interesse da investigação em Educação Musical.

O período de análise e corpus documental abrange desde meados do século XX até o ano de 2017, com destaque para o período compreendido entre 1989 e 2017. Nesse período Pereira indica que houve um aumento expressivo no número de teses de doutorado defendidas sobre o tema. No levantamento realizado aproximadamente 300 teses de doutorado produzidas em universidades brasileiras, constituindo-se como um dos maiores levantamentos do gênero. O estudo é abrangente e recupera os períodos da educação musical no continente europeu e anglo-saxônico e no Brasil. Foram incluídas também as produções ibero americanas, no levantamento dos estudos

O artigo de Alencar e Monti (2021) uma pesquisa do tipo estado da arte que tem por objeto de estudo a história da educação musical no Brasil, com ênfase nas produções acadêmicas apresentadas nos congressos da ABEM entre 2003 e 2015. O estudo de Almeida (2012) realiza uma pesquisa bibliográfica que incluiu os documentos educacionais oficiais e a produção teórica de educadores musicais, nacionais e internacionais, não se trata de uma revisão sistemática, por isso elege autores que abordam o assunto da diversidade e educação musical a partir do interesse do autor.

No livro organizado por Araújo (2020) estão incluídos capítulos que abordam estudos de revisão sistemática de educação musical, mas por ser publicado por editora comercial não foi possível o acesso aos textos para indicar com mais precisão o seu conteúdo. Um dos capítulos de Freitas e Pereira (2020) é uma síntese de estudos de revisão já publicados e, portanto, reporta múltiplos recortes conforme cada estudo analisado. Elege como foco de revisão artigos de periódicos como periódicos de Música (lista de 20 títulos com estratos Qualis A1–B5; p.ex., Opus/ANPPOM, Per Musi/UFMG, Revista da ABEM, RBM/UFRJ); Anais da ANPPOM (1988–2013). Em outros estudos Pereira e Queiroz (2019) sintetizam revisões de literatura, classificando métodos e tendências, enquanto Pereira e Gillanders (2019) meta-analisam 30 teses sobre ensino escolar (1998-2017), evidenciando consolidação do campo, mas lacunas metodológicas.

O estudo de Monteiro et al (2014) consta em anais do EPOM e mapeia artigos de periódicos Revista da ABEM e respectivos anais; Revista Música em Contexto (PPG Música em Contexto/UnB); Revista EAPE; Teses/dissertações/TCC da UnB abrangendo o período

até 2024. O artigo de Nair Pires e Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, publicado na *Revista da ABEM* em 2013, apresenta um estudo do tipo "estado (2013) da arte" sobre a produção científica relacionada à educação musical nas escolas de educação básica, tomando como corpus os artigos publicados na própria revista entre os anos de 1992 e 2011. O artigo de Sabedot (2018) realiza uma revisão de literatura sobre as pesquisas acadêmicas que abordam o tema das escolas de música, com foco no contexto brasileiro, com levantamento de produções científicas publicadas em revistas e anais de eventos acadêmicos, além de dissertações e teses disponíveis em bases de dados como o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. O recorte temporal da investigação não é rigidamente fixado, mas prioriza trabalhos publicados até o ano de 2017.

O documento elaborado por Jonatas Souza (2019), intitulado *Estado da Arte – Metodologia da Pesquisa*, consiste em um levantamento analítico de produções acadêmicas realizadas entre os anos de 2009 e 2019, cujo foco recai sobre a educação musical voltada a pessoas com deficiência visual. O texto apresenta uma organização sistemática e descritiva de 20 trabalhos acadêmicos. Wolffenbüttel, Sant'Ana (2018) publicado nos Anais do Seminário de realiza um mapeamento das pesquisas que articulam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) à educação musical busca desde o início das revistas até 2018; estudos incluídos 2005–2013, com base nas fontes: Revista da ABEM; Revista Opus.

O conjunto desses estudos de revisão sistemática evidenciam que a educação musical está em focalizada em muitos estudos que expressam a importância dessa linguagem do campo das artes e letras e de sua universalização no espaço educacional. Os estudos de revisão são abrangentes tanto em relação aos períodos e quanto aos tipos de fontes consultadas e textos examinados.

4. Temas, concepções pedagógicas e linhas metodológicas expressas nas revisões sistemáticas de literatura em educação musical

Ainda que os estudos mapeados incidam em educação musical os temas abordados são diversos. Na análises realizadas foi feito o mapeamento com apoio das planilhas de Excel resultante em 6 tipos de assuntos agrupados nas revisões sistemáticas, a seguir organizados.

1) *História da educação musical e da área de música.*

A história do campo é indicada em Pereira (2019) que levanta 28 teses históricas (biografias de pioneiros, trajetórias de conservatórios, análise de currículos e documentos pedagógicos), apontando influências de Dalcroze e Orff e a incorporação de tecnologias (gravações, plataformas digitais). Alencar & Monti (2021), ao mapear os anais da ABEM (2003–2015), categorizam estudos sobre práticas educativas, trajetórias docentes, instituições, políticas públicas e repertórios/ideologias, reforçando a memória como eixo pedagógico. Pires & Dalben

(2013) também registram um eixo histórico na amostra da Revista da ABEM (embora minoritário). Sabedot (2018) apresenta o histórico institucional ao discutir perfis de escolas de música.

2) *Educação musical escolar, currículo e formação docente.*

O ensino na educação básica estrutura um bloco central em Monteiro, Figueirôa & Abreu (2014) que mapeiam o Distrito Federal (EI, EF, EM, oficinas, formação docente), evidenciando lacuna regional e a necessidade de agenda local. Pires & Dalben (2013), na Revista da ABEM (1992–2011), destacam formação/prática docente, políticas públicas e juventude/cultura. Pereira & Gillanders (2019), numa meta-análise de 30 teses (1998–2017), consolidam tendências do ensino musical escolar e expõem lacunas metodológicas/regionais.

3) *Inclusão, diversidade e públicos específicos (EJA, deficiência visual)*

Há um circuito de argumentação que vai da crítica ao eurocentrismo à acessibilidade à educação musical, uma música autêntica da cultura brasileira. Almeida (2012) aponta para uma educação musical plural (repertórios cotidianos, escuta ativa, composição coletiva, improvisação), articulando diversidade cultural e justiça social. Souza (2019) revisa 20 dissertações/teses (2009–2019) sobre deficiência visual, com ênfase em musicografia Braille, acessibilidade e formação docente. Wolffenbüttel & Sant’Anna (2018) mostram escassez de estudos de EJA + educação musical (efetivamente 2005–2013, todos na ABEM) e reforçam o déficit de pesquisas empíricas e convocando para a realização de estudos com enfoques interseccionais (gênero, raça, território).

4) *Tecnologias e educação musical.*

Esse tema é emergente e em expansão como destaca Pereira (2019) que denota o crescimento de estudos sobre plataformas digitais, softwares e ensino remoto a partir dos anos 2000, mas critica a baixa avaliação empírica de impacto. Alencar & Monti (2021) registram o lugar das mídias digitais em narrativas históricas e práticas docentes. O artigo de Fernandes e Coutinho (2014) analisa a produção acadêmica sobre o uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem da música a partir de uma revisão integrativa de dissertações de mestrado e teses de doutoramento desenvolvidas no Brasil e em Portugal, no período de 2001 a 2013. As autoras buscam compreender o que se tem investigado nesse campo, quais problemas e questões orientam os estudos, quais metodologias são adotadas e quais resultados têm sido alcançados.

5) *Instituições e regulação (escolas de música, políticas públicas)*

Sabedot (2018) mapeia escolas de música (funcionamento, legislação, perfis pedagógicos) apontando carência de padronização normativa e a necessidade de estudos comparativos. Pires & Dalben (2013) analisam efeitos de LDBEN/PCN/Lei 11.769/2008 no cotidiano

escolar, indicando a falta de evidências empíricas densas sobre implementação — crítica retomada por Wolffenbüttel & Sant’Anna (2018).

6) *Metapesquisas e instrumentos para o campo*

As pesquisas examinadas nas diferentes revisões indicam haver um esforço de organização e rigor metodológico: Pereira & Queiroz (2019) discutem conceitos/métodos/critérios de “estado da arte”; Freitas & Pereira (2020) realizam síntese de revisões (meta-revisão); Pereira (2016) mapeia periódicos/bases/teses, oferecendo caminhos de busca para o campo. Quanto as concepções pedagógicas abordadas nas diferentes revisões sistematicas de literatura em relação a como os estudos entendem o processo ensino e aprendizagem em educação são indicados nos textos as concepções a seguir agrupadas.

7) *Concepções pedagógicas*

As concepções pedagógicas indicadas no estudos incluem:

Historicista-documental com função formativa da memória os estudos analisados entendem ensino-aprendizagem nessa abordagem como: a aprendizagem é mediada pela memória histórica do campo: recuperar documentos, trajetórias, políticas e repertórios não é só “fazer história”, mas prover repertórios, problemas e continuidades que orientam o professor hoje. Para Alencar & Monti (2021), a revisão dos anais da ABEM (2003–2015) separa estudos sobre práticas educativas, trajetórias docentes, instituições, políticas e ideologias/repertórios, argumentando que trabalhar com fontes primárias e narrativas fortalece a identidade profissional e subsidia decisões pedagógicas indicando o passado como “recurso didático” da área. O estudo de Moraes (2022) reforça essa perspectiva valorizando a música no desenvolvimento da cognição, das relações socioculturais e afetivas, desde que trabalhada de modo contextualizada. Em Pereira (2019), a tese mapeia 300 teses (1989–2017) e, dentro delas, 28 teses históricas, mostrando como métodos europeus (Dalcroze/Orff) foram apropriados no Brasil e como tecnologias (gravações, plataformas) reconfiguraram práticas — a “história das ideias pedagógico-musicais” vira conteúdo e método de formação docente. Esse enquadramento histórico ajuda a ler desafios contemporâneos (currículo, regionalidades) com lastro documental.

Crítico-intercultural e decolonial: essa concepção expressa na argumentação como: ensino-aprendizagem de música é disputa de sentidos: rompe-se com hierarquias eurocêntricas, integram-se repertórios cotidianos dos estudantes e pensa-se escola-comunidade. Almeida (2012) propõe uma pedagogia ética e intercultural, que amplia “diversidade” para além do étnico (inclui gênero, geração, religião, classe, subjetividades) e indica escuta ativa, composição coletiva, improvisação e análise de músicas populares/regionais como estratégias para inclusão e criticidade na Educação Básica. Educação musical em EJA, Wolffenbüttel & Sant’Anna (2018) mostram a escassez de estudos e defendem revisões que articulem memória/identidade dos

sujeitos da EJA, com ênfase em fontes documentais de ABEM/Opus — um convite a abordagens críticas e interseccionais (gênero, raça, território) para sustentar o ensino musical nesse público.

Inclusiva e acessível : definida como ensino-aprendizagem em que o acesso a educação musical se direciona para remover barreiras (materiais, atitudinais, tecnológicas) e ouvir os estudantes. Almeida (2012), do ponto de vista escolar, enquadra inclusão como prática cultural: integrar repertórios dos alunos e trabalhar tensões e desigualdades do cotidiano como parte do processo formativo.

Articulação teoria-prática e desenvolvimento local em que o ensino-aprendizagem musical se qualifica quando teoria e prática ao se materializar em contextos locais com agenda regional. Monteiro, Figueirôa & Abreu (2014) mapeiam o Distrito Federal e mostram lacunas na Educação Básica; defendem investigar práticas concretas (inspirados em Freire) para construir agendas de pesquisa que dialoguem com as demandas do território — ensino-aprendizagem como intervenção situada. Pires & Dalben (2013), ao revisar 75 artigos (1992–2011) na Revista da ABEM, pedem maior densidade teórica e evidências empíricas sobre os efeitos de políticas (LDBEN, PCNs, Lei 11.769/2008) no cotidiano escolar — uma concepção em que o aprender docente/estudantil depende de análise crítica de contexto e pesquisa de campo.

Tecnológico-mediacional tomada com cautela avaliativa entendem ensino-aprendizagem em que as tecnologias (gravações, plataformas, softwares) são meios de mediação para ensinar/aprender e objetos de análise histórica; as revisões pedem avaliação de impacto sobre aprendizagem. O artigo de **Fernandes e Coutinho** analisa a produção acadêmica sobre o uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem da música a partir de uma revisão integrativa de dissertações de mestrado e teses de doutoramento desenvolvidas no Brasil e em Portugal, no período de 2001 a 2013. As autoras buscam compreender o que se tem investigado nesse campo, quais problemas e questões orientam os estudos, quais metodologias são adotadas e quais resultados têm sido alcançados. A análise do corpus, composto por 40 pesquisas, evidencia que os estudos se concentram em diferentes abordagens, incluindo investigações de caráter mais generalista, avaliações do uso de softwares existentes, desenvolvimento e validação de protótipos e ambientes digitais, bem como pesquisas voltadas à formação de professores e à educação musical em contextos online.

Em Pereira (2019), a leitura longitudinal das teses explicita o crescimento de abordagens com mediação tecnológica no período recente, mas sem a mesma profusão de estudos avaliativos aprofundados constituindo-se um alerta metodológico. Alencar & Monti (2021), ao valorizar fontes e narrativas, mostram como mídias entram nas práticas docentes e na própria construção da memória da área — tecnologia como documento e dispositivo pedagógico.

8) *Metodológico-epistemológica*

Quanto ao rigor das revisões analisadas pelos diferentes estudos o aprender no campo da educação musical envolve a formação em pesquisa para o desenvolvimento de protocolos, delimitação do problema e do objeto de estudo, estabelecimento de critérios e competências informacionais para a tomada de decisões pedagógicas e da própria formação docente/pesquisador. Essas indicações estão expressas nos estudos de Pereira & Queiroz (2019) que sistematizam critérios conceituais e operacionais para “estado da arte” (definições, escopo, categorias), visando transparência e comparabilidade entre revisões. Freitas & Pereira (2020) fazem a síntese de estudos de revisão em Educação/Música/Educação Musical, comparando períodos, fontes e métodos e apontando trilhas para boas práticas de revisão. Pereira (2016) mapeia periódicos, bases e bancos de teses, oferecendo um guia de busca (estratégias, onde procurar) — elemento-chave para a formação investigativa do professor-pesquisador.

5. Percursos metodológicos das pesquisas

Entre os percursos metodológicos dos estudos é possível destacar:

1) Os Estados da arte e revisões de literatura que tem como propósito mapear sistematicamente o que já foi produzido para identificar tendências, lacunas e agendas. Alencar & Monti (2021) desenvolvem revisão do tipo estado da arte nos anais da ABEM (2003–2015); selecionam 31 trabalhos com foco histórico explícito, organizando-os por conteúdo e abordagem para mostrar como práticas, trajetórias docentes, instituições e repertórios/ideologias aparecem na história da educação musical.

Pires & Dalben (2013) quanto fazem o estado da arte na Revista da ABEM (1992–2011) triagem por título, resumo e palavras-chave, corpus de 75 artigos ($\approx 28\%$ do total da revista no período), com tabelas de sistematização e eixos temáticos (formação/prática docente; políticas públicas; juventude/cultura). Monteiro, Figueirôa & Abreu (2014): estado da arte sobre educação musical escolar no DF; mapeiam anais, revistas e produção da UnB por níveis de ensino e temas, para apontar lacunas regionais e propor agenda local.

Sabedot (2018) evidencia a revisão de literatura sobre escolas de música (artigos, anais, teses/dissertações – com consulta ao Catálogo CAPES); mostra campo subexplorado e defende mapeamentos mais abrangentes e comparações institucionais. Essa visão panorâmica, mostra onde a pesquisa está e o que falta. O limite : dependência de bases e descritores; se o protocolo é pouco transparente, há risco de viés.

Wolffenbüttel & Sant'Anna (2018) no estado da arte de EJA + educação musical realizam a busca em Revista da ABEM e Opus; da triagem inicial, apenas 4 artigos tratavam efetivamente de EJA (todos na ABEM), com recorte efetivo 2005–2013 — evidenciando escassez de estudos.

Gomes e Coutinho (2014) realizaram as buscas em repositórios institucionais e bases de dados acadêmicas do Brasil e de Portugal, delimitando como recorte temporal o período de 2001 a 2013. Após critérios de inclusão e exclusão, o corpus final foi constituído por 40 trabalhos acadêmicos, sendo 34 dissertações e 6 teses. A análise dos estudos ocorreu por meio de procedimentos de análise documental e categorial.

2) Análise de conteúdo (Bardin) – os estudos examinados destacam essa técnica de análise de dados com a finalidade de transformar grandes conjuntos textuais em categorias que revelem padrões e tendências. Monteiro et al. (2014) apontam os procedimentos de Bardin: pré-análise, unidades de registro (ano, tema, nível de ensino, tipo de produção), categorização e síntese para derivar a distribuição por etapas (EI, EF, EM), oficinas e formação docente, além das lacunas no DF.

Esse tipo de análise para os autores possibilita rastreabilidade da codificação e permite comparações temporais/temáticas, e alertam para os limites quanto à definição dos códigos precisa ser explícita para evitar arbitrariedade.

3) Meta-análise / síntese qualitativa de teses nos estudos foi feita com o propósito de integrar resultados de pesquisas primárias (teses/dissertações) para elevar o nível de evidência e produzir padrões (temas, métodos, contextos).

No estudo de Pereira & Gillanders (2019) nas 30 teses (1998–2017) focalizam sobre o ensino musical escolar; percorrem objetos de estudo, delineamentos, metodologias e regionalidades, produzindo síntese qualitativa que evidencia consolidação do campo e lacunas (p.ex., carência de estudos em certas regiões e de desenhos metodológicos mais robustos). Consideram que a meta-análise permite organizar o acervo disperso de teses e sinalizar boas práticas metodológicas. Quanto ao limite assinalam que a heterogeneidade de métodos e qualidade dos estudos primários pode restringir generalizações.

4) Meta-revisão e análise de escopo de revisões foi empregada para melhorar o rigor das revisões do campo, comparando recortes, fontes, critérios e procedimentos das próprias revisões. Esta presente nos estudos de Freitas & Pereira (2020) na realização da síntese de estudos de revisão em Educação/Música/Educação Musical; cotejam períodos cobertos (do início do século XX a 2017, conforme o estudo), veículos (ABEM, ANPPOM, CAPES, SciELO etc.) e métodos (estado da arte, mapeamentos, revisões teóricas), evidenciando tendências e pontos de melhoria (clareza de escopo, transparência do protocolo, categorias analíticas). Também em Pereira & Queiroz (2019) que discutem conceitos e critérios operacionais de “estado da arte” (delimitação

de fontes, descritores, inclusão/exclusão, extração e categorização), oferecendo balizas para revisões futuras. Argumentam que favorece a criação de padrões de pesquisa para a comparação entre estudos e tornar explícitos os limites de cada revisão (o que foi ou não coberto).

5) Mapeamento informacional / cientométrico tem por finalidade oferecer infraestrutura de busca: onde e como localizar a produção (periódicos, bases, repositórios), com estratégias e descritores. Pereira (2016) emprega no inventário de periódicos da área, bases nacionais e internacionais e bancos de teses. Discute caminhos de busca (sinônimos, combinações booleanas, cuidados com duplicidades) e sugere estratégias de cobertura para planejar estados da arte e revisões.

Esse procedimento eleva a reprodutibilidade dos levantamentos.

6) Abordagens histórico-documentais, narrativas e autobiográficas são consideradas nos levantamentos de fontes primárias/ secundárias e narrativas de vida para reconstruir práticas, identidades docentes e instituições, fazendo da memória um recurso formativo. Essas abordagens foram destacadas em Alencar & Monti (2021) valorizam documentos (anais, atas, programas, relatos) e abordagens narrativas no eixo histórico da ABEM, sinalizando seu potencial pedagógico e de identidade profissional. Em Pereira (2019) que registra teses históricas (biografias de educadores, trajetórias de conservatórios, currículos/doc. pedagógicos), mostrando apropriações de métodos europeus e a entrada de tecnologias como elementos históricos do ensino. E Wolfenbüttel & Sant'Anna (2018), ao apontarem a escassez de estudos EJA, sugerem história oral e narrativas/autobiografias como trilhas promissoras para captar memória/identidade de jovens, adultos e idosos em educação musical. Os autores ressaltam que essa abordagem traz a reinscrição do ensino-aprendizagem no tempo e no território; dá visibilidade a vozes e práticas pouco documentadas.

7) Lacunas metodológicas comuns em relação a realização de uma crítica transversal: (i) Há pouca avaliação empírica de impacto de políticas e tecnologias; (ii) o crescimento de mediações tecnológicas sem a mesma densidade de avaliações de aprendizagem; (iii) Sub-representação regional e baixa interseccionalidade; concentração geográfica das pesquisas nas regiões Sul/Sudeste e lacunas no Norte/Centro-Oeste. (iv) escassez de pesquisa de educação musical em EJA e escuta dos estudantes com deficiência e pouca valorização de mais estudos interseccionais.

6. Lacunas indicadas nas pesquisas

Entre as lacunas apontadas pelos autores dos estudos de revisão de pesquisa em educação musical são destacadas:

- (i) pouca avaliação empírica de impacto; (políticas e tecnologias);
- (ii) rigor e transparência insuficientes nos estudos que realizam revisões sistemáticas;
- (iii) desequilíbrio regional e baixa capilaridade territorial como indicado anteriormente;
- (iv) cobertura desigual das etapas da Educação Básica: anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino médio recebem menos atenção;
- (v) populações pouco contempladas e baixa interseccionalidade como EJA, adultos/idosos e recortes de gênero/raça/território aparecem pouco; políticas e práticas seguem pouco responsivas;
- (vi) formação docente e ponte teoria–prática frágeis: pouca pesquisa situada em sala de aula;
- (vii) pouca densidade teórica/epistemológica em parte da produção, pois prevalecem descrições/relatos com pouca sustentação conceitual o que gera dificuldade de acumular conhecimento transferível;
- (viii) as “escolas de música” são pouco pesquisadas e subexploradas e sem padronização normativa com pouca base para comparações institucionais (públicas/privadas), organização curricular e regulação da educação musical nesses espaços;
- (ix) documentação histórica sem uma linha contínua: mapeamentos históricos avançam, mas requerem aprofundar lacunas temáticas/regionais e conexões com prática pedagógica;
- (x) Infraestrutura e condições estruturais da pesquisa precárias prejudicando a formação de pesquisadores, pois o financiamento é instável e desigualdade na oferta de PPGs limitam metodologias consistentes e a distribuição regional da produção;
- (xi) materiais e acessibilidade insuficientes em que a carência de materiais adaptados (p.ex., Braille), tecnologias assistivas e formação específica para inclusão efetiva são pouco indicados;
- (xii) competência informacional e cobertura de fontes com buscas pouco sistemáticas, descritores frágeis e duplicidades comprometem o alcance das revisões;
- (xiii) heterogeneidade e qualidade desigual nas teses, nem todas têm o mesmo de grau de aprofundamento o que limita a força das sínteses/meta-análises e a generalização de achados sobre ensino musical escolar.

A indicação desse conjunto de lacunas expressa várias limitações da pesquisa no Brasil, desde condições para sua realização à fragilidade epistemológica. São apontadas lacunas específicas no próprio campo da educação musical como poucas pesquisas em relação à determinadas práticas envolvendo a inclusão e a diversidade. Contudo evidencia-se um volume expressivo de pesquisas nesse campo.

As fragilidades são claras e recorrentes: déficit de avaliação empírica do impacto de políticas (LDB, PCN, Lei 11.769/2008) e de tecnologias sobre a aprendizagem; desequilíbrio territorial (sub-representação do Norte e Centro-Oeste e casos locais como o DF); baixa

interseccionalidade (EJA, gênero, raça, território) e foco restrito na deficiência visual; densidade teórica irregular; e protocolos de revisão por vezes pouco transparentes (escopo, descritores, critérios, extração e categorização). Some-se a isso condições estruturais frágeis (formação de pesquisadores, financiamento e infraestrutura), que limitam a capilaridade das investigações e a ponte efetiva teoria–prática.

Dessa leitura decorre uma agenda mínima para o campo: (1) estudos de impacto (quasi/experimentais, desenhos mistos e avaliações de implementação) sobre políticas e tecnologias; (2) rebalço territorial com parcerias interuniversitárias e pesquisas situadas em redes escolares do Norte/Centro-Oeste; (3) ampliação interseccional — EJA, juventudes, gênero/raça/território e outras deficiências, com centralidade da voz dos sujeitos; (4) adensamento teórico articulado à prática (currículo, didática, musicologia e ciências sociais); (5) protocolos de revisão públicos e reprodutíveis (escopo, strings de busca, critérios, fluxos de seleção e planilhas de extração), apoiados por competência informacional e repositórios abertos; (6) estudos comparativos sobre escolas de música (perfis, regulação e currículo) e (7) formação docente continuada integrada a projetos de pesquisa-ação com escolas.

Em síntese, o campo avança quando memória, criticidade, inclusão, tecnologia e rigor metodológico convergem numa mesma operação: investigar para transformar. A qualidade do conhecimento produzido dependerá, daqui em diante, da capacidade de vincular evidência robusta a problemas reais, redistribuir territorialmente a produção e sustentar protocolos transparentes que façam da revisão da literatura um instrumento não só de diagnóstico, mas de intervenção pedagógica qualificada.

7. Conclusão

A metapesquisa realizada aponta que a educação musical no Brasil é um campo de estudos consolidado, marcado por pluralidade temática e por uma crescente preocupação com a articulação entre música, cultura e sociedade. Os temas se adensaram — história e memória da área; escola básica, currículo e formação docente; inclusão (EJA e deficiência visual); tecnologias; instituições (escolas de música); e metapesquisas que organizam o próprio campo. Em paralelo, emergem concepções pedagógicas convergentes: (i) o historicista-documental, que transforma memória em recurso formativo; (ii) o crítico-intercultural/decolonial, que enfrenta hierarquias eurocêntricas e integra repertórios cotidianos; (iii) o inclusivo e acessível, que reposiciona a voz dos estudantes e a adaptação de materiais como eixo de justiça; (iv) a articulação teoria–prática ancorada em contextos locais; (v) o tecnológico-mediacional, com cautela quanto a evidências; e (vi) a metodológico-epistemológica, que exige rigor nos protocolos de revisão e competência

informativa. Metodologicamente, prevalecem estados da arte e revisões, apoiados por análise de conteúdo, sínteses qualitativas/meta-análises e mapeamentos informativos, além de abordagens histórico-narrativas.

Ao reunir trabalhos acadêmicos que analisam a produção desse campo, o estudo demonstra que, embora haja avanços significativos em termos de diversidade de enfoques — desde concepções críticas e interdisciplinares, inspiradas em Paulo Freire, até perspectivas tecnológicas voltadas à mediação digital —, permanecem desafios estruturais e epistemológicos que limitam a efetividade da pesquisa. Entre eles, destacam-se a formação precária de pesquisadores, a fragilidade de investimentos institucionais em redes e laboratórios, a concentração regional da produção acadêmica e a baixa articulação entre teoria e prática.

As fragilidades são recorrentes: déficit de avaliação empírica do impacto de políticas (LDBEN, Lei 11.769/2008) e de tecnologias sobre a aprendizagem; desequilíbrio territorial (sub-representação do Norte e Centro-Oeste e casos locais como o DF); baixa interseccionalidade (EJA, gênero, raça, território) e foco restrito na deficiência visual; densidade teórica irregular; e protocolos de revisão por vezes pouco transparentes (escopo, descritores, critérios, extração e categorização). Some-se a isso condições estruturais frágeis (formação de pesquisadores, financiamento e infraestrutura), que limitam a capilaridade das investigações e a ponte efetiva teoria-prática.

Assim, este estudo reforça que a superação das fragilidades diagnosticadas requer não apenas investimento contínuo em políticas públicas de fomento, mas também a adoção de posturas decoloniais e metodologias participativas, capazes de valorizar repertórios locais, dar voz a sujeitos historicamente marginalizados e integrar escola, comunidade e universidade em processos colaborativos. A educação musical, ao conjugar formação estética, crítica e inclusiva, possui potencial transformador no contexto educacional brasileiro. Com efeito, a ampliação do alcance regional da produção acadêmica e a consolidação de políticas educacionais que assegurem equidade no acesso às experiências musicais e legitimem a música como dimensão constitutiva da formação humana se apresenta se apresenta como exigência para uma educação para todos.

Referências

- ALENCAR, Ricardo; MONTE, Ednardo Monteiro Gonzaga do. Estado da arte: história da educação musical nos anais dos congressos nacionais da Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM (2003–2015). *Revista Científica do UBM*, Barra Mansa, v. 23, n. 45, p. 1–13, 2021.
- ALMEIDA, Cristiane. Educação musical e diversidade: aproximações. *Educação*, Santa Maria, v. 37, n. 1, p. 73–89, abr. 2012.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, 19 ago. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm. Acesso em: 11 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: educação infantil e ensino fundamental*. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 12 jul. 2025.

CAMBI, Franco. *História da pedagogia*. São Paulo: UNESP, 1999.

DALBELLO, Márcia. O estado da arte nas pesquisas envolvendo EJA e educação musical. In: *Seminário de Educação Musical*, Montenegro, 2018. Anais [...]. Disponível em: <https://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/Anaissem/article/view/550>. Acesso em: 20 jul. 2025.

DO CARMO, Raiana Maciel; MATOS, Tatiane Rocha. Políticas curriculares e currículo na Educação Musical: um mapeamento das publicações sobre a BNCC e o ensino de música na Educação Básica. *Revista da ABEM*, v. 32, n. 1, e32110, 2024.

FERNANDES, Sandra Gomes; COUTINHO, Clara Pereira. Tecnologias no ensino da música: revisão integrativa de investigações realizadas no Brasil e em Portugal. *Education, Formation & Technologies*, v. 7, n. 2, p. 94–109, dez. 2014.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

FREITAS, Vanderleida R. de; PEREIRA, Eliton P. R. A produção científica em música, educação e educação musical no Brasil: uma síntese dos estudos de revisão. ResearchGate, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/351775749>. Acesso em: 20 jul. 2025.

LEMOS JUNIOR, Wilson. O Canto Orfeônico na escola republicana brasileira e suas influências europeias (1890–1931). *Cadernos de História da Educação*, v. 19, n. 3, p. 1069–1079, 2020.

MONTEIRO, Dielton Paulo Maranhão; FIGUEIRÔA, Arthur de Souza; ABREU, Delmary Vasconcelos de. O estado da arte da educação musical escolar no Distrito Federal. In: *Congresso Nacional da ANPPOM*, 24., 2014, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ANPPOM, 2014. Disponível em: https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2014/3265/public/3265-9742-1-PB.pdf. Acesso em: 20 jul. 2025.

MORAIS, Aldair Coimbra de. Os fatores que refletem na aprendizagem dos alunos, a partir do uso da música como recurso didático nas aulas de Língua Portuguesa. *Rebena - Revista Brasileira De Ensino E Aprendizagem*, 4, 90–107, 2022.

PENNA, Maura. *Música(s) e seu ensino*. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2018.

PENNA, Maura. A Lei 11.769/2008 e a música na educação básica: quadro histórico, perspectivas e desafios. *InterMeio: Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação – UFMS*, v. 19, n. 37, 2016.

PEREIRA, Eliton P. R. Revisão de literatura na pesquisa em educação musical: periódicos, bases de dados e bancos de teses nacionais e internacionais. In: *Seminário Nacional de Pesquisa em Música – SEMPEM*, 16., 2016, Goiânia. Anais [...]. Goiânia: UFG, 2016. Disponível em: <https://www.academia.edu/37269056>. Acesso em: 20 jul. 2025.

PEREIRA, Eliton P. R. Pesquisas de estado da arte na educação, na música e na educação musical no Brasil. ResearchGate, 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/331374726>. Acesso em: 20 jul. 2025.

PEREIRA, Eliton P. R.; GILLANDERS, Carol. As 30 teses sobre ensino musical escolar desenvolvidas no Brasil de 1998 até 2017. *Per Musi*, Belo Horizonte, n. 43, p. 105–131, 2019.

PEREIRA, Eliton Perpétuo Rosa. *A educação musical no Brasil: temáticas, concepções e linhas investigativas*. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2019.

PEREIRA, Marcos Vinicius Medeiros. Música como recurso ou como área de conhecimento: uma análise comparativa de atividades em materiais didáticos. *Revista da ABEM*, v. 31, n. 1, e31119, 2024.

PIRES, Nair; DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas. Música nas escolas de educação básica: o estado da arte na produção da Revista da ABEM (1992–2011). *Revista da ABEM*, v. 21, n. 30, p. 103–118, 2013.

PROTÁSIO, Nilceia. Aproximações culturais nas pedagogias musicais de Dalcroze, Kodály, Willems e Orff. *Música Hodie*, v. 22, 2022.

SABEDOT, Rodrigo. Escolas de música: uma revisão de literatura. *Revista da Fundarte*, Montenegro, v. 18, n. 36, p. 31–45, jul./dez. 2018.

SOUZA, Jusamara. Pensar a educação musical como ciência: a participação da ABEM na construção da área. *Revista da ABEM*, v. 15, n. 16, 2014.

SOUZA, Jusamara. A educação musical como campo científico. *Olhares & Trilhas*, v. 22, n. 1, p. 9–24, 2020.

WOLFFENBÜTTEL, Cristina Rolim; SANT’ANNA, Sita Mara Lopes. O estado da arte nas pesquisas envolvendo EJA e Educação Musical. In: *Seminário Nacional de Arte e Educação (Fundarte)*, Montenegro/RS, v. 26, n. 26, 2018.